

ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ КРЫС С НЕФРОЛИТИАЗОМ НА ФОНЕ АНДРОГЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Тошева Зебунисо Рустам кизи

<https://orcid.org/0009-0005-9405-6471>

Ахмедов Камолиддин Хакимович

<https://orcid.org/0009-0005-8376-3883>

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118646>

Актуальность: Мочекаменная болезнь - полиэтиологическое заболевание, занимающее важное место в практике врача уролога, имеет широкое распространение в мире и может встречаться во всех возрастных группах. Главным подходом в лечении мочекаменной болезни является поиск причины заболевания и грамотная коррекция нарушений, которая позволит избежать рецидивов камнеобразования. В профилактике и лечении данного заболевания должен использоваться междисциплинарный подход [2]. Мочекаменная болезнь (нефролитиаз) является распространенным ренальным заболеванием, которое характеризуется отложением камней в полостной ренальной системе и мочевыводящих путях и может возникнуть в любом возрасте. Заболеваемость нефролитиазом в настоящее время составляет 1-2% от общей структуры заболеваний [3]. В структуре терминальной стадии хронической болезни почек на долю нефролитиаза приходится до 3% [4]. Частота встречаемости андрогенного дефицита и метаболического синдрома увеличивается с возрастом, что объясняется, в основном, эндогенными механизмами, приводящими к нарушению выработки тестостерона и увеличению инсулинорезистентности. О влиянии факторов внешней среды на формирование этих заболеваний известно, но им уделяется гораздо меньше внимания, чем они заслуживают. Однако не следует забывать, что на организм современного человека постоянно воздействуют не только эндогенные, но и параэкологические патогенные факторы, которые, помимо связанных с деятельностью индивида - стресс, вредные привычки, нарушения пищевого поведения - включают и антропогенные факторы внешней среды - химические соединения, медикаменты и др. [1].

Цель: Изучить особенности активности некоторых ферментов крыс в динамике с нефролитиазом на фоне андрогенной недостаточности.

Материалы и методы: Эксперименты проведены на 30 белых беспородных крысах-самцах смешанной популяции с исходной массой 180-200 гр., содержащихся в лабораторном рационе в условиях вивария. Подопытные крысы после поступления из питомника проходили 14-дневный период карантина в карантинном блоке вивария с целью исключения из эксперимента животных с соматической и/или инфекционной патологией. Исследование выполнено в соответствии этическим принципам обращения с животными, соблюдались в соответствии с «European Convention for the Protection of Vertebral Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes. CETSNo. 123». Результаты обрабатывались с помощью вариационной статистики методом ANOVA при уровне значимости $p=0,05$, используя программу GraphPad Prism версия 8.0.0 для Windows, GraphPad Software, Сан-Диего, Калифорния, США, www.graphpad.com [5].

Результаты исследования и их обсуждения: Результаты биохимических показателей крови после 27 дней (показаны на таблице 1). Средний уровень АЛТ в контрольной группе составил 41,78 Ед/л. В группах с нефролитиазом наблюдались различия: у самцов и самок уровень был выше (62,64 и 47,81 Ед/л соответственно). Повышенные уровни АЛТ указывают на возможное увеличение нагрузки на печень у животных с нефролитиазом. В интактной группе средний уровень АСТ составил 140,13 Ед/л. В контрольной группе у самцов и опытной группы уровень АСТ был значительно выше (194,99 и 264,71 Ед/л соответственно). Это может свидетельствовать о воспалительном процессе в печени, усиленном эмоциональным фоном и гормональными изменениями. Средний уровень креатинина в интактной группе составил 102,83 мкмоль/л. Повышение уровня ЛДГ во всех группах с нефролитиазом, может свидетельствовать о значительном уровне клеточного разрушения и повреждения тканей. Высокий уровень ЛДГ указывает на активные деструктивные процессы в тканях, что может быть связано с воспалительными процессами, нарушением функции почек и печени, а также усилением метаболического стресса.

Наиболее выраженное повышение уровня мочевины наблюдается у самцов, что может указывать на значительное нарушение функции почек или повышение нагрузки на почки у этих групп. Средний уровень креатинина в интактной группе составил 104,04 мкмоль/л. Средний уровень глюкозы оставался относительно стабильным во всех группах, с

незначительными колебаниями, что свидетельствует о низкой чувствительности этого показателя к влиянию нефролитиаза на фоне андрогенной недостаточности

Выводы:

В динамике эксперимента все биохимические показатели постепенно снижались по сравнению с ранним сроком эксперимента. По нашему взгляду эти изменения свидетельствуют об истощении компенсаторных возможностей организма.

Самая высокая активность (в 3 раза больше, чем в интактной группе) проявилась в ферменте ЛДГ в конце эксперимента.

Литература:

1. Верткин А. В. Репродуктивное здоровье ч. 2; 2010
2. Галкина Н.Г., Калинина Е.А., Галкин А.В. Мочекаменная болезнь: современные представления об этиологии (обзор), Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (3): 773-779
3. Поселюгина О.Б., Коричкина Л.Н., Трофименко Д.А., Рудник А.В., Гумметова Д.Э. УРАТНЫЙ НЕФРОЛИТИАЗ. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ // Современные проблемы науки и образования. – 2024. – № 5
4. Саенко В.С., Винаров А.З., Песегов С.В. Гиперурикемия – маркер риска эндотелиальной дисфункции в развитии эректильной дисфункции // Урология. 2014. №4. С. 100-103.
5. Sokal, R. R., & Rohlf, F. J. (2012). Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research (4th ed.). W. H. Freeman.

